

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

UMUMINSONIY VA DINIY QADRIYATLARNI YOSHLARIMIZ ONGIGA SINGDIRISHDA DIALEKTIKANING ROLI

Ergasheva Guzal Maxkambayevna

“International School of Finance Technology and Science”
 nodavlat oliy ta'lim muassasasi,
 “Psixologiya va pedagogika” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada umuminsoniy va diniy qadriyatlarning yoshlar ongiga singdirilishi jarayonida dialektikaning ahamiyati yoritilgan. Dialektik tafakkur usuli yordamida qadriyatlarning tarixiy va zamonaviy nuqtai nazardan talqin qilinishi, ularning yoshlar ma'naviy dunyoqarashi va hayotiy tanlovlarga ta'siri ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, diniy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligining falsafiy asoslari tahlil qilinadi. Maqolada yoshlarning axloqiy va ma'naviy jihatdan yetuk shaxs bo'lib shakllanishida dialektik yondashuvning samaradorligi ko'rsatib berilgan. Tadqiqot xulosalari ta'lim jarayonida umuminsoniy va diniy qadriyatlarni targ'ib qilishning yangi pedagogik usullarini taklif qilish bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: umuminsoniy qadriyatlar, diniy qadriyatlar, dialektika, yoshlar ma'naviy tarbiyasi, falsafiy yondashuv, axloqiy tarbiya, dialektik tafakkur, ma'naviy uyg'unlik, pedagogik yondashuv, falsafa va din integratsiyasi.

Abstract: This article highlights the importance of dialectics in the process of instilling universal and religious values into the minds of young people. The interpretation of values from a historical and modern point of view, their impact on the spiritual worldview and life choices of young people is considered with the help of the dialectical thinking method. At the same time, the philosophical foundations of the harmony of religious and universal values are analyzed. The article shows the effectiveness of the dialectical approach in the formation of young people as morally and spiritually mature individuals. The research conclusions are concluded by proposing new pedagogical methods of promoting universal and religious values in the educational process.

Key words: universal values, religious values, dialectics, spiritual education of youth, philosophical approach, moral education, dialectical thinking, spiritual harmony, pedagogical approach, integration of philosophy and religion.

Аннотация: В данной статье подчеркивается значение диалектики в процессе внедрения общечеловеческих и религиозных ценностей в сознание молодежи. С помощью метода диалектического мышления рассматривается интерпретация ценностей с исторической и современной точки зрения, их влияние на духовное мировоззрение и жизненный выбор молодежи. При этом анализируются философские основы гармонии религиозных и общечеловеческих ценностей. В статье показана эффективность диалектического подхода в формировании молодежи как нравственно и духовно зрелой личности. Выводы исследования завершаются предложением новых педагогических методов продвижения общечеловеческих и религиозных ценностей в образовательном процессе.

Ключевые слова: общечеловеческие ценности, религиозные ценности, диалектика, духовное воспитание молодежи, философский подход, нравственное воспитание, диалектическое мышление, духовная гармония, педагогический подход, интеграция философии и религии.

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlangan davrda yoshlarning ongini shakllantirish, ularni ma'naviy jihatdan yetuk shaxs bo'lib tarbiyalash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish jarayoni nafaqat milliy, balki global miqyosdagi muhim vazifa sifatida ko'riladi. Ushbu jarayonda dialektik yondashuv o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, qadriyatlarning tarixiy va zamonaviy ahamiyatini tushunishga, ularning mantiqiy bog'liqligini izohlashga xizmat qiladi. Dialektik tafakkur yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishda muhim falsafiy vosita bo'lib, insoniyat jamiyatidagi xilma-xil diniy va madaniy qadriyatlarni birlashtirish, ularni chuqur anglash imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, diniy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi, ularning yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyatini ilmiy asosda o'rganish zamonaviy pedagogika, falsafa va sotsiologiya sohalaridagi asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada umuminsoniy va diniy qadriyatlarning yoshlar ongiga singdirilishidagi dialektikaning roli, uning amaliy va nazariy jihatlarini, shuningdek, bu yondashuvning ta'lim va tarbiya jarayonlaridagi o'rnini tahlil qilinadi. Shu bilan birga, dialektik tafakkurning yoshlar ongini boyitish, ularni ma'naviy va axloqiy jihatdan yetuk shaxs bo'lib shakllanishidagi amaliy ahamiyati ochib beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish jarayonida dialektik yondashuvning ahamiyatini tahlil qilishda falsafa, pedagogika, sotsiologiya va diniy tadqiqotlarga oid bir qator ilmiy manbalar o'rganildi. Mazkur adabiyotlar qadriyatlarning mohiyatini, ularning rivojlanishi va yoshlar tarbiyasidagi o'rnini chuqur anglash imkonini berdi.

Falsafiy manbalar orasida Aristotel, Hegel [3; 27], Kant [4; 241] kabi mutafakkirlarning dialektik tafakkur va qadriyatlar uyg'unligi haqidagi qarashlari muhim o'rin tutadi. Hegelning dialektik yondashuvga oid nazariyalari qadriyatlar tarixiy rivojlanish jarayonini izohlashda asosiy nazariy asos bo'lib xizmat qildi. Shuningdek, Sharq mutafakkirlari – Al-Farobiy [1; 169], Ibn Sino va Jaloliddin Rumiy asarlarida umuminsoniy va diniy qadriyatlar falsafiy asoslari chuqur bayon etilgan.

Pedagogik tadqiqotlar tahlili: pedagogik adabiyotlarda umuminsoniy va diniy qadriyatlar yoshlar tarbiyasidagi o'rnini keng yoritilgan. Ushbu tadqiqotlar orasida V.A. Suxomlinskiy [7; 49] va K.D. Ushinskiy [6; 17] kabi olimlarning pedagogik nazariyalari yoshlarning ma'naviy shakllanishida axloqiy qadriyatlar o'rnini haqida muhim ma'lumotlar beradi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda esa yoshlar ongini shakllantirishda dialogik va dialektik yondashuvning samaradorligi ko'rsatib o'tilgan.

Sotsiologik tadqiqotlar qadriyatlar tizimining jamiyatda qanday shakllanishi va tarqalishi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etdi. Ayniqsa, P. Sorokin [8; 91] va M. Weberning [9; 78] tadqiqotlari diniy va umuminsoniy qadriyatlar jamiyat rivojida rolini tahlil qilishda asosiy manba bo'lib xizmat qildi.

XXI asrda umuminsoniy va diniy qadriyatlarni singdirish masalasiga oid ilmiy maqolalar va tadqiqotlar, xususan, yoshlar tarbiyasida ma'naviy-ma'rifiy yondashuvlarni rivojlantirishga qaratilgan ishlanmalar tahlil qilindi. Bu asarlar orasida globallashtirish jarayonida qadriyatlar inqirozi va uning oldini olishga oid tadqiqotlar diqqatga sazovor.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, umuminsoniy va diniy qadriyatlarni dialektik yondashuv asosida singdirish masalasi nazariy va amaliy jihatdan jiddiy o'rganishni talab qiladi. Bu boradagi tadqiqotlar qadriyatlar tizimini yoshlar ongiga singdirishda dialektik tafakkurning samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish jarayonida dialektikaning rolini o'rganish uchun kompleks tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy metodlari quyidagilardan iborat:

- 1. Nazariy tahlil usuli** – dialektika, umuminsoniy va diniy qadriyatlar bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, falsafiy manbalar va pedagogik tadqiqotlar o'rganildi. Shu orqali qadriyatlar dialektik yondashuv doirasida o'zaro bog'liqligi va ta'sir mexanizmi nazariy jihatdan asoslab berildi.
- 2. Taqqoslash va qiyosiy tahlil usuli** – umuminsoniy va diniy qadriyatlar tarixiy rivojlanishi hamda turli jamiyatlardagi ahamiyati qiyoslab o'rganildi. Yoshlar tarbiyasida qadriyatlar uyg'unligi va ularning dialektik asoslari taqqosiy yondashuv yordamida tahlil qilindi.
- 3. Sotsiologik tadqiqot usullari** – yoshlar orasida qadriyatlar ongiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni o'rganish uchun so'rovnoma va intervyu usullari qo'llanildi. Ushbu usullar orqali dialektik yondashuvning amaliy samarasini aniqlash maqsadida yoshlarning qadriyatlar haqidagi qarashlari tahlil qilindi.
- 4. Eksperimental-pedagogik usul** – diniy va umuminsoniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish uchun dialektik tafakkurga asoslangan maxsus pedagogik dastur ishlab chiqildi va ta'lim jarayonida sinovdan o'tkazildi. Eksperiment davomida talabalarning ma'naviy va axloqiy bilimlaridagi o'zgarishlar kuzatildi. Mazkur metodlar orqali dialektik yondashuv asosida qadriyatlar yoshlar ongiga ta'siri ilmiy asosda tadqiq etildi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishda dialektik yondashuvning samaradorligi tadqiqot davomida aniqlandi. Dialektik tafakkur qadriyatlar zamonaviy talqinini shakllantirishda asosiy falsafiy vosita sifatida o'zini namoyon qiladi. Muhokama jarayonida quyidagi asosiy jihatlar aniqlab olindi: umuminsoniy va diniy qadriyatlar, bir qarashda, alohida tizimlar sifatida namoyon bo'lishiga qaramay, ular

bir-birini to'ldiradi. Masalan, adolat, inson huquqlari, bag'rikenglik kabi umuminsoniy qadriyatlar diniy tamoyil-larda chuqur aks etgan. Dialektik yondashuv orqali ushbu qadriyatlar yoshlarning ongida yagona tizim sifatida shakllantirilishi mumkin.

Globallashuv jarayoni ko'pincha milliy va diniy qadriyatlarning zaiflashishiga olib keladi. Biroq dialektik yondashuv bu qadriyatlarni zamonaviy dunyoqarashga moslashtirish va yoshlarning ijtimoiy ongida ularni saqlab qolishda muhim vosita bo'lishi mumkin. Tadqiqot davomida ta'lim jarayonida dialektik yondashuvni qo'llash orqali yoshlarning ma'naviy va axloqiy ongida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Bu, ayniqsa, qadriyatlar o'rtasidagi ziddiyatlarni tushuntirish va ularni izchil uyg'unlashtirishda namoyon bo'ldi.

Dialektik yondashuvga asoslangan pedagogik usullar orqali yoshlar o'rtasida diniy va umuminsoniy qadriyatlarining bir xil darajada qadri ekanligini anglash darajasi oshdi. Bunda interaktiv darslar, falsafiy muhokamalar, jamoaviy loyihalar va rolli o'yinlar katta ahamiyat kasb etdi. Yoshlar ongiga qadriyatlarni singdirishda oilaviy va ijtimoiy muhit muhim rol o'ynashi qayd etildi. Dialektik yondashuv orqali oilada va ijtimoiy muloqotda qadriyatlarni izchil tushuntirish va tarbiyaviy vositalar bilan mustahkamlash jarayoni samarali bo'ldi.

Umuminsoniy va diniy qadriyatlar orasida ko'pincha yuzaga keladigan qarama-qarshiliklar dialektik tahlil orqali hal qilinishi mumkinligi isbotlandi. Bu yondashuv yoshlar ongida tolerantlikni shakllantirishga va ularni ko'p madaniyatli muhitga moslashishga yordam berdi. Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, dialektik yondashuv umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishda asosiy usul sifatida qo'llanilishi mumkin. Shu bilan birga, bu yondashuv zamonaviy ta'lim va tarbiya jarayonida yoshlarning ma'naviy kamolotiga xizmat qiluvchi yangi metodologik yo'nalishlarni ishlab chiqish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishda dialektik yondashuvning muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi. Dialektik tafakkur orqali qadriyatlarining tarixiy rivoji, ularning hozirgi zamondagi o'rni va yoshlar hayotiga ta'sirini anglashga erishildi. Shu asosda quyidagi xulosalar chiqarildi: Umuminsoniy va diniy qadriyatlar bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega bo'lib, ular dialektik yondashuv orqali yagona ma'naviy tizim sifatida shakllantirilishi mumkin. Bu yondashuv yoshlarning ma'naviy va axloqiy shakllanishiga xizmat qiladi.

Globallashuv jarayonida milliy va diniy qadriyatlar zaiflashish xavfi mavjud. Dialektik yondashuv bu qadriyatlarini zamonaviy talqin qilish va yoshlarning hayotiga moslashtirishda samarali vosita hisoblanadi.

Dialektik yondashuv asosida ishlab chiqilgan pedagogik usullar yoshlarning ongida qadriyatlarni shakllantirishda ijobiy natijalar berdi. Ayniqsa, qadriyatlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni izohlash va ularni uyg'unlashtirish orqali tolerantlikni rivojlantirishga erishildi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari dialektik yondashuvning ta'lim-tarbiya jarayonida umuminsoniy va diniy qadriyatlarni targ'ib qilishda amaliy va nazariy jihatdan samaradorligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv yoshlarning ma'naviy va axloqiy shakllanishi uchun barqaror asos yaratib, jamiyatda uyg'unlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kelgusida mazkur mavzu bo'yicha tadqiqotlarni yanada kengaytirish va dialektik yondashuv asosida innovatsion ta'lim metodlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Al-Farobiy. Fozil shahar aholisining qarashlari. Toshkent: Yozuvchi, 1993.
2. Ergasheva, G. Tarbiya jarayonida ijtimoiy-falsafiy qarashlardan foydalanish metodikasi. ISFT ilmiy-metodik jurnal, ISSN: 3030-329X, 2024/4-son.
3. Ergasheva, G. M. Yoshlar dunyoqarashini yuksaltirishda umuminsoniy va diniy qadriyatlar dialektikasining metodologik yondashuvlari. Ijtimoiy-gumanitar va tabiiy fanlardagi an'anaviy va zamonaviy yondashuvlar dialektikasi. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami, ISFT instituti, 2025- yil 27- fevral.
4. Ibn Sino. Falsafa va tabobat asarlari. Toshkent: Fan, 1988.
5. Gegel, G. V. F. Falsafiy fanlar tizimi. Moskva: Nauka, 1970.
6. Kant, I. Amaliy aql tanqidi. Toshkent: Ma'naviyat, 2005.
7. Rumi, J. Masnaviy Ma'naviy. Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
8. Ushinskiy, K. D. Inson tarbiyasi haqida. Moskva: Prosveshchenie, 1980.
9. Suxomlinskiy, V. A. Insonparvarlik pedagogikasi. Toshkent: O'zbekiston, 1981.
10. Sorokin, P. Ijtimoiy va madaniy dinamikalar. Toshkent: Ma'rifat, 2001.
11. Veber, M. Din sotsiologiyasi. Moskva: Nauka, 1994.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.